

LAS TRES CANCIONES NUEVAS.

El Contrabandista, el Prisionero triste y solo y
el nuevo Volcan.

EL CONTRABANDISTA.

I.

Ciudadano soy del campo
Contrabandista en mi tierra
Paso género á Inglaterra
Y tabaco en Portugal;
Porqué no temo á los hombres
Ni aunque fuera á la ronda
De una légua á la redonda
Ninguno se ha de acercar....

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

II.

Soy Señor contrabandista
Nadie tiene que dudar
Paso ratos de penar
Los mas dias sobresaltos;
Cuando llego á la frontera
La paso sin mas zozobra
Y á mi potrilo le digo
Huye que viene la ronda.

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

III.

Desde la costa á los montes
De Córdoba la mas bella
Paso como una centella
Con mi potro el andador;
Si se acerca algun cristiano
A perturbarme el camino
Yo al punto lo espabilo
Aunque sea el mas feroz...

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

IV.

Son las estrellas mi guia
Y la luna es mi timon,
Los montes son mis delicias
Un barranco es mi colchon;
En él reposo tranquilo
Como el rey en su palacio
Sin temor de que me pillen
La justicia ni el resguardo.

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

V.

Los montes son mis palacios
Por compañías las botellas
Para amigas las estrellas
Para riqueza Gibraltar,
Porque me rio de hombres
Como de leyes me rio
Yo á nadie he obedecido
Porque todo es mi lugar...

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

VI.

El moro me da el tesoro
De las piedras mas preciosas
El inglés me da otras cosas
Tan buenas como el francés,
Portugal me dá despues
La proteccion en entrar
Y si quiero descargar
Todo lo vendo muy bien...

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

VII.

Cuando diviso las costas
De mi pátria la mas bella
Corro como una centella
Y al momento descargar;
Vengan fardos marineros
No temer que no hay cuidado
Soy solo y el que se arrima
Lo parto de un trabucazo...

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

VIII.

Portugal me dá tabaco
Y pedrerías el moro
El inglés me dá un tesoro
Pero en trapos de algodón;
El español me dá penas
Pero mezcladas con oro
Mas que el inglés y el moro
Viva siempre el ESPAÑOL.

CORO.

Es la onza para el libre
Y la muerte despreciar,
A la ley de sus contrarios
Soberanos proclamar...

EL PRISIONERO TRISTE Y SOLO.

I.

Prisionero triste y solo
Aquí me pongo á llorar;
Sin tener quien me consuele
En mi amarga soledad.

*CORO. ¡Ay tirana suerte mia!
Hasta cuando has de durar?*

II.

Toda la ciudad tenia
Para poder pasear,
Y en un momento imprevisto
Me quedé sin libertad.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

III.

Centinela de mi vista,
Ya te puedes retirar,
Esta si que es mayor pena
Que es oír, ver y callar.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

IV.

Viéndome sin libertad
Caí por fin desmayado,
De un centinela guardado
Para mi pena doblar.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

V.

Preso y cargado de hierro
Me veo de esta manera,
Con los huesos tan podridos
De la humedad de la tierra.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

VI.

Las rejas del calabozo
Todas bañadas están,
Con lágrimas de mis ojos
Sin poderlo remediar.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

VII.

Las rejas y calabozo
De mi no tienen piedad,
Que han de hacer mis tristes ojos
Nada mas sino llorar.

Coro: ¡Ay tirana suerte mia! etc.

VIII.

Me despido hermoso cielo
De tu hermosa claredad;
Y mi amante me conceda
Amor, pátria y libertad.

*CORO: ¡Ay tirana suerte mia!
Hasta cuando has de durar.*

EL VOLCAN.

I.

Cual volcan que mil llamas arroja
Y despide centellas al viento,
Fuego igual consumirme yo sientto,
Así vive mi pecho al amor.

A la par que me mata esa llama
Y la voz á la vida atropella,
No podria vivir yo sin ella
Cual sin sol no puede la flor.

II.

El hechizo eres tu de mis ojos
El camino de tus lábios mi cielo,
Al mirarte solo hallo consuelo
Porque creo á mi Dios contemplar.

En ti cifro mi dicha y mi gloria
Desde que yo vi tu hermosura,
Te consagré toda mi ternura,
Y en mi pecho te hice un altar.

III.

Puede el sol retirar sus destellos,
Navegar por los vientos las naves,
Y zarcar por los mares las aves,
Mas dejar yo de amarte eso no.

Que el amor que mi pecho consume
El acero que mi alma traspasa,
Es un fuego voraz que me abrasa
Que tu dulce mirar me encendió.

IV.

Son tus ojos mi guía y antorcha
Que me alumbrá cual estrella al fin,
Donde paso las horas mirando
Si tus lábios de hermoso carmin.

Sola á tí, sola á tí, solo entrego
Si mi pecho ábrelo y verás,
Como late, te gime y te llora
Y te adora hermosa beldad.

V.

Loco busco por prados y selvas
Una rosa rociada en abril,
Porque escrita la tengo en mi pecho
Y por ella desprecio cien mil.

¡Oh! que dia serás mi consorte
Y en tus manos mis lábios posar,
Y en mis brazos darte de abrazos
Y estrecharte para amarte mas.

VI.

Eres niña la estrella del Norte
Y tu solo me das resplandor;
Cual gilguero te cantó amoroso
Mi constancia, cariño y amor.

Ven aurora la llave del sueño
Con los rayos de tu hermoso sol,
Y despierta aquella alma que duerme
Que palpita de gozo y amor.

VII.

Son las horas instantes llegados
Que en mi pecho fallece la voz,
Un suspiro solo para decirte
Angel mio quédate con Dios.

Solo al verte quedo satisfecho
Y de tí no puedo apartar,
Te profeso el amor que te tengo
De adorarte, olvidarte jamás.

VIII.

Cual humilde cordero te pide
Le perdones hermosa deidad,
Y de tus lábios sienta la palabra
Bondadosa en un todo en amar.

A Dios perla, diamante envidiado
A Dios Venus la que supo amar
A Dios Angel, bajado del cielo
Cual te adoro cada dia mas.

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, n. 13.